

JISMONIY FAOLLIK DINAMIKASINING SPORT MASHG'ULOTLARIDAGI O'RNI

Feruza Homidjonova, SHDPI o'qituvchisi

Abdumannonov Xusniddin Urolovich

Imomov Sanjarbek Shokir o'g'li SHDPI talabalari

Annotatsiya: Sport mashg'ulotlari jarayonini oqilona boshqarish bilan talabalarda diqqat, idrok, xotira va boshqalarning turli sharoitlariga psixofizik qarshilikni shakllantirish, ularning konsentratsiyasi va vaqt etishmasligi, aqliy charchoq, neyro-emotsional kuchlanish, stress sharoitida o'zgarishi ta'minlanadi. Ish faoliyatini optimallashtirishga erishiladi, neyro-emotsional va psixofizik charchoqning oldini olish ta'minlanadi va talabalarning o'quv ishlarining samaradorligi va keyinchalik ularning kasbiy faoliyati ortadi. Kalit o'zlar: jismoniy tarbiya, komil inson, musobaqa, murabbiy, jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya sport.

Аннотация: Рационально управляя процессом спортивной тренировки, у студентов обеспечивается формирование психофизической устойчивости к различным состояниям внимания, восприятия, памяти и т. д., их концентрации и нехватки времени, психическому утомлению, нервно-эмоциональному напряжению, изменениям в стрессовых условиях. . Достигается оптимизация успеваемости, обеспечивается профилактика нервно-эмоционального и психофизического утомления, повышается эффективность учебной работы студентов, а в последующем и их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: физическое воспитание, совершенный человек, конкуренция, тренер, физическое воспитание, психическое воспитание, спорт.

Annotation: By rationally managing the process of sports training, students are provided with the formation of psychophysical resistance to various conditions of attention, perception, memory, etc., their concentration and lack of time, mental fatigue, neuro-emotional tension, changes in stress conditions. Optimizing performance is achieved, prevention of neuro-emotional and psychophysical fatigue is ensured, and the effectiveness of students' academic work and subsequently their professional activity increases.

Keywords: physical education, perfect person, competition, coach, physical education, mental education, sport.

Jismoniy faollikdagi o'zgarishlarga yurak urish tezligi (HR) adekvat ravishda o'zgarishi aniqlandi. Shuning uchun mashg'ulot paytida jismoniy faoliyatning dinamikasi daqiqada yurak urish tezligi bilan belgilanadi. Oqilona tuzilgan mashg'ulot bilan tayyorgarlik qismida (isitish paytida) yurak urish tezligi asta-sekin oshishi kerak va asosiy qismning boshida u "tayyorlik chegarasi" (130-) qiymatiga yetishi kerak. Asosiy qismda mashg'ulot yuki va shunga mos ravishda yurak urish tezligi ortadi va optimal yuqori darajada saqlanadi, so'ngra yakuniy qismda pasayadi, dars oxirida yurak urish tezligi esa darsga qaraganda bir oz yuqori bo'ladi. Dars tuzilishining asosiy qismi oddiy yoki murakkab bo'lishi mumkin. Oddiy so'z bilan aytganda - faoliyat ishtirokchining bir xil turdagi faoliyati bilan tavsiflanadi, masalan, yugurish yuki yoki sport o'yinlari yoki bitta apparatda gimnastika darsi va boshqalar kiradi. Yuklanish grafigi silliq (qo'ng'iroq shaklidagi) egri chiziqqa o'xshaydi. Murakkab tuzilishga ega bo'lgan holda, bir darsda turli xil mashqlar qo'llaniladi, masalan, uzunlikka sakrash, uloqtirish, kros va boshqalar. Bunday holda, bir mashqdan ikkinchisiga o'tishda, qo'shimcha isinish amalga oshiriladi, uning maxsus qismi; keyin yuk grafikda to'lqinli chiziq sifatida tasvirlangan bo'ladi. O'quv yukining intensivligi mashg'ulotlarning zichligiga va uning jismoniy mashqlardagi dozasi bog'liq. O'quv mashg'ulotlarining umumiy va motorli zichligi o'rtasida farq bor. Umumiy zichlik - bu pedagogik asosli vaqtning darslarning butun davomiyligiga nisbati. 100% ga intilishi kerak. Dvigatel zichligi - bu to'g'ridan-to'g'ri jismoniy mashqlar uchun sarflangan vaqtning mashqning butun davomiyligiga nisbati dvigatel zichligi 10 - 15% dan 80 - 90% gacha o'zgarishi mumkin. Harakat zichligi va mashg'ulot yuklamasining dozasi sport turiga, o'quvchilarning yoshiga, jinsiga, jismoniy va sportga tayyorgarligiga, mashg'ulot shartlariga va boshqalarga bog'liq. Mashg'ulot paytida mashg'ulot yuklamasining intensivligini o'zgartirish usullar bilan amalga oshiriladi. To'g'ridan-to'g'ri tartibga solish usullari o'qituvchining (murabbiyning) harakatlar tezligi va amplitudasi, tashqi og'irliklar miqdori, mashqlarni takrorlash soni va boshqalar haqidagi ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi. Bilvosita tartibga solish usullariga mashqlarni bajarish uchun tashqi sharoitlarni o'zgartirish kiradi, masalan. , gorizontol to'g'ri chiziq bo'ylab,

terpaga yoki pastga, stadionda yoki yerda; oddiy, ko'tarilgan yoki kamaytirilgan tayanchda mashqlarni bajarish; muntazam, qisqartirilgan yoki kattalashtirilgan saytda o'yinlar o'tkazish va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Книга тренера. Вайцеховский С. М. М., “Физкультура и спорт”, 1971 Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2е изд., испр. –М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 1999. – 448 с.
3. Физическая культура: Учебное пособие / под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд – во АСВ , 2000 . – 432 с.
4. Homidjonova, F. (2021, December). METHODOLOGY OF TEACHING SPORTS AND MOVING GAMES. In *Archive of Conferences* (pp. 25-28).
5. Kizi, Khomidjonova Feruza Komiljon. "NATIONAL WRESTLING SPORTS CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN COACHES AND ATHLETES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 210-214.